

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12698012>

ЗАМОНАВИЙ ШАРОИТЛАРДА МОЛИЯВИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Диёра Сулаймоновна Рўзиева

И.ф.б.ф.д. (PhD) Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси
Криминалистик экспертлар кафедраси ўқитувчиси

dil_ruzsss@mail.ru

***Аннотация.** Мақоламизда замонавий тўлов тизимлари соҳасидаги молиявий фирибгарлик жиноятларини фош этиши мақсадида ички ишлар органларида рақамли далиллар олиши базасини такомиллаштиришнинг долзарб муаммолари ёритилади.*

***Калит сўзлар:** иқтисодий жиноят, молиявий фирибгарлик, тўлов тизимлари, тўлов ташиқлотлари, рақамли экспертиза.*

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Рўзиева Диёра Сулаймановна

Доктор философии по экономическим наукам (PhD)
Преподаватель Академии Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан

dil_ruzsss@mail.ru

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются актуальные проблемы совершенствования базы получения электронных доказательств в органах внутренних дел в целях раскрытия преступлений финансового мошенничества в сфере современных платежных систем.*

***Ключевые слова:** экономическая преступность, финансовое мошенничество, платежные системы, платежные организации, цифровая экспертиза.*

CURRENT ISSUES OF ENSURING FINANCIAL SECURITY IN MODERN CONDITIONS

Ruzieva Diyora Sulaymanovna

Doctor of Philosophy in Economic Sciences (PhD)

Teacher at the Academy of the Ministry of Internal Affairs, Republic of Uzbekistan

dil_ruzsss@mail.ru

Annotation: *This article discusses current problems of improving the basis for obtaining electronic evidence in internal affairs bodies in order to solve crimes of financial fraud in the field of modern payment systems.*

Key words: *economic crime, financial fraud, payment systems, payment organizations, digital forensics.*

КИРИШ

Замонавий давлат қурилиши, иқтисодий ривожланиш ва бозор иқтисодиёти босқичида иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солиш, хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини бошқариш молиявий ҳуқуқий муносабатлар институти орқали амалга оширилади. Бу иқтисодий субъектлар фаолиятини фуқаролик ва хўжалик қонунлари, ҳуқуқий нормаларда белгиланган тартиб-қоидалар, стандартлар ва тамойиллар асосида бошқариш, тартибга солиш ва назорат қилишни англатади. Иқтисодий субъектлар фаолиятини бундай тартибга солиш бозор иқтисодиёти тамойилларига тўла мос келади ва уларнинг эркин ривожланиши учун шароит яратади.

Мана шундай шароит туфайли дунёда молиявий инфратузилма (банклар, суғурта компаниялари, биржалар, электрон тўлов тизимлари ва ҳ.к.лар) нинг вужудга келиши, унинг эркин бозор тамойилларига хос фаолият олиб бориши, бугунги кунга келиб эса, рақамли технологияларнинг ривожланиши корхоналарнинг молия-хўжалик операциялари турлари ва уларнинг даромад ҳажмининг мисли кўринмас даражада кўпайишига олиб келди.

Ислохотлар иқтисодий субъектларнинг янги шартлар асосида фаолият олиб боришини тақозо эта бошлади, хусусан, микромолия ташкилотлари, риэлтрлик компаниялари, молиявий операцияларнинг махсус иштирокчилари – мобил ва почта алоқаси операторлари, булардан ташқари, бугун молия бозорларига эмиссия қилиш ва тартибга солиш бўйича ягона марказий органи мавжуд бўлмаган крипто активлар каби тизимлар кириб келди. Бу, бир томондан албатта ижобий ўзгариш. Лекин таъкидлаш жоизки, хўжалик юритишнинг янги шаклларининг пайдо бўлиши ва молиявий операцияларнинг электрон тизимларда бажарилиши жиноят содир этиш механизмларини ҳам осонлаштириб, ушбу тараққиётга параллел равишда иқтисодий жиноятлар сони ва турининг ҳам ўсишига олиб кела бошлади.

Молия саноатида молиявий жиноятлар хавфи бўйича маълумотлар манбаси ва уларни сунъий интеллект ёрдамида аниқлаш технологиялари билан етакчилик қилувчи “Comply Advantage” компаниясининг таҳлилий маълумотида кўра, дунёдаги бугунги иқтисодий нобарқарорликлар сўнгги йилларда молиявий жиноятлар ҳажмининг ўсишига сабаб бўлмоқда. Ачинарлиси шундаки, бундай жиноятлар одатий профессионал жиноятчилар томонидан эмас, балки олдин қонуний ишлаб келган иқтисодий субъектлар томонидан содир этилиб, бугунги ижтимоий-иқтисодий вазият таъсирида иқтисодий босимнинг зўрайиши уларнинг айримларини вазиятдан ноқонуний йўл билан чиқиб кетишга ва молиявий жиноятларни содир этишга ундамоқда. Мана шундай сабаблар туфайли солиқ жиноятлари, инвестицион фирибгарликлар, инвесторлар ва банклардан маблағларни жалб қилиш мақсадида молиявий ҳисоботларни сохталаштириш, дебит-кредит карталардаги фирибгарликлар 2023 йил учун хос бўлган ва энг кўп содир этилган молиявий жиноятлар сифатида эътироф этилди¹.

Шунинг учун ҳам бугунги кунда бозор иқтисодиёти тамойилларига хос бўлган бир қанча ички ва ташқи назорат институтлари мавжуд бўлишига қарамай, иқтисодий хавфсизлик ва унинг таркибий элементи бўлган молиявий хавфсизлик масаласи замонамизнинг энг долзарб муаммосига айланиб, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг бу борада жиноятчиликка қарши кураш чораларини кучайтириш заруратини юзага келтира бошлади.

Шу кунга қадар бизга маълум бўлган молиявий жиноятлар, масалан, моддий ва молиявий активларни ўзлаштириш, ҳужжатлар ёки ҳисоботларни сохталаштириш, молия-кредит жиноятлари ва ҳ.к.лар ҳақида бонг урила бошланганидан буён анча вақт ўтди. Шу сабабли уларга қарши кураш усуллари маълум даражада такомиллаштирилди. Натижада, биз банк соҳасидаги жиноятларни аниқлашда маҳсус иқтисодий билимларни қўллаш, ҳужжатлардаги молиявий фирибгарликлар ва уларни содир этиш усулларини аниқлаш, иқтисодий жиноятларни содир этишда қўлланиладиган ҳужжатларни текшириш ва улар асосида суд-иқтисодий экспертизасининг маълум бир турини тайинлаш каби банк тизимида хос бўлган одатий жиноят турларларини анъанавий усуллардан фойдаланган ҳолда аниқлаш ва фош этиш тажрибасига эга бўлдик. Айниқса, назарий жиҳатдан қараганда, ушбу ҳуқуқбузарликларга хос бўлган белгилар ва уларни содир этиш усулларини аниқлашда суд-экспертлик хулосаларидан ва суд-тергов амалиёти таҳлилидан фойдаланиш бўйича имкониятларимиз жуда юқори.

Бироқ, бугун электрон тизимларда содир этилаётган молиявий фирибгарликлар, ноқонуний транзакциялар билан боғлиқ жиноятлар ва ушбу ноқонуний ҳатти-ҳаракатларда банкларнинг воситачи ёки бевосита иштирокчи бўлиб қолаётганлиги бу

¹ <https://complyadvantage.com/insights/four-trends-shaping-the-state-of-financial-crime-in-2023>;

турдаги ҳуқуқбузарликлар билан самарали кураш механизмини янада такомиллаштириш, бундай турдаги иқтисодий жиноятларни исботлаш ва фош этиш бўйича электрон далиллар базасини яратиш ва мустаҳкамлаш заруратини ҳам кучайтира бошлади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Электрон далилларга оид тарифлар рус олимларининг илмий ишланмаларида келтирилган. Хусусан, В. А.Лаптев, А. В. Гребельский, П. В.Самольсов, Е. А. Наховалар: “Электрон далиллар - суд ишида иштирок этувчи шахсларнинг талаблари ва эътирозларини асословчи ҳолатлар мавжудлиги ёки йўқлиги, шунингдек ишни тўғри кўриб чиқиш учун муҳим бўлган бошқа ҳолатлар мавжудлиги ёки йўқлигини аниқлайдиган электрон шаклдаги фактлар тўғрисидаги маълумотлар”, деб тарифлайдилар¹.

Республикаимиз кўплаб тадқиқотчилар ҳам электрон ёки рақамли далил тушунчаларини илмий-назарий жиҳатдан ёритганлар. Жумладан, тадқиқотчи Б.Каримовнинг фикрича, рақамли далил – рақамли қурилма ва тармоқда сақланган ёки улар орқали узатилиши билан инсон омили ёхуд кибер жараён натижасида юзага келган иш учун аҳамиятли, қийматланган ахборотдир².

И.Астанов, Б.Ҳамидовларнинг фикрича: “Мантқан “далил” тушунчаси иш учун аҳамиятга эга бўлган муайян ҳаракат ёки ҳаракатсизликни муқаддам ҳақиқатда юз берганлик фактини тасдиқлайди. Мисол учун ҳодиса жойидан бармоқ излари топилганда, терговчи муқаддам жиноятчи томонидан қолдирилган изларни топади, олади ва қайд қилади, бироқ изларни ўзи яратмайди ёки хосил қилмайди. Рақамли далиллар билан ишлашда ҳам мазкурқоида амал қилади. Терговчи муқаддам жиноятчи томонидан қолдирилган далилларни қидириб топади, олади ва ҳужжатлаштиради. Шу боис, рақамли ахборотларни “яратиш” ва “қайта ишлаш” билан боғлиқ жараёнлар рақамли далил тушунчасини шакллантиришда иштирок этмайди. Шунга кўра, рақамли далил – рақамли қурилма ёки тармоқда рақамли шаклда сақланган ёки узатилган, иш учун аҳамиятли қийматланган ахборотдир. Мазкур таъриф рақамли далилларнинг мазмун-моҳиятини, шакли, хусусият-лари ва мақбуллиги билан боғлиқ масалаларни қамраб олади”³.

¹ Лаптев В. А. Электронные доказательства в арбитражном процессе // Российская юстиция. 2017. № 2. С. 56-59. Гребельский А. В. Электронные доказательства в международном коммерческом арбитраже // Закон. 2015. № 10. С. 59 — 70. 2022 г. Самольсов П. В. Электронные доказательства в делах о нарушении антимонопольного законодательства // Право и экономика. 2016. № 5. С. 58 — 65. 2022 г. Нахова Е. А. Проблемы электронных доказательств в цивилистическом процессе // Ленинградский юридический журнал. 2015. № 4. С. 301—312. 2022 г.

² Каримов Бобуржон (2020). Научно-теоретические вопросы категории цифровых доказательств. *Review of law sciences*, 5 (Спецвыпуск), 149-153. doi: 10.24412/2181-919X-2020-149-153.

³ И.Астанов, Б.Ҳамидов Жиноят процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқи ва суд экспертизаси. Электрон ёхуд рақамли далилларга оид умумназарий масалалар: муаммо ва ечим. Жамият ва инновацияла–Общество и инновации – Society and innovations Special Issue – 7 (2021) / ISSN 2181-1415

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Мақолада органларида рақамли далиллар олиш базасини такомиллаштириш имкониятлари муҳокама этилади. Мақолани ёритишда умумлаштириш, гуруҳлаштириш, абстракт-манتيкий фикрлаш, истиқболли прогнозлаштириш, индукция ва дедукция, корреляцион-регрессион таҳлил каби усуллардан фойдаланилган.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР.

Бугунги кунда халқаро ва миллий тўлов тизимларида ўзаро ҳисоб-китобларни бир зумда бажаришдан ташқари, улар орқали бемалол онлайн кредитларни расмийлаштириш, товарларни етказиб беришда фойдаланиш бўйича яратитилган энгилликлар фирибгарликлар сонининг кескин ортиб кетишига ҳам шароит яратди.

Натижада, бугун онлайн кредитлаш жараёнида фирибгарлар турли усуллар билан фуқароларнинг номларига уларнинг хабарисиз бемалол кредитларни расмийлаштириб олиш имкониятига эга бўлдилар. Масалан, худди шундай ҳолат бўйича ички ишлар бўлинмалари томонидан тайинланган экспертизада асосий эътибор фуқарони онлайн кредитлаш жараёнида унинг иловага юкланган ва техник талабларга жавоб бермайдиган сифатсиз фото суръатини ушбу фуқаронинг паспортдаги фото суръати билан идентификациялашга қаратилди. Экспертиза натижасида, 85 % фоиз ўхшашлик аниқланиб, ундирув фирибгарлик қурбони бўлган фуқаронинг ўзига қаратилди. Бундай нотўғри ёндашув фирибгарлик қурбони бўлган фуқарода суицидиал ҳолатни келтириб чиқарган. Ваҳоланки, ушбу ҳолатларда суд экспертизаси расмдаги фуқарони идентификациялаш бўйича эмас, балки онлайн кредит расмийлаштирилган тўлов тизими иловаси ва унинг техник мезонлари бўйича тайинланиши, сифатсиз фото суратга расмийлаштирилган кредит учун банк ёки тўлов ташкилотининг жавобгарлик масаласи кўриб чиқилиши мақсадга мувофиқ эди.

Эътиборимизни банк карталари билан боғлиқ навбтдаги молиявий фирибгарликларга қаратадиган бўлсак, 2022 йилда дунё бўйича ушбу турдаги фирибгарликдан кўрилган зарар 33,45 миллиард долларга етган ва 2024 йил учун 38,79 миллиард долларга етиши башорат қилинган:

1-расм. Дунё бўйича карталар билан боғлиқ фирибгарлик динамикаси[2].

Бундай ўғирликлардан Россия Федерацияси фуқаролари 15,8 миллиард рубль, Марказий Осиё минтақаси бўйича эса, 4 мингдан ортиқ қозоғистонликлар, худди шунингдек, Ўзбекистонда биргина тошкентликларнинг ўзи камида 45,2 млрд сўм зарар кўрган. Бу пулларнинг бор-йўғи 9,2 млрд сўмга яқини ички ишлар органлари ходимлари томонидан ундириб берилган [3].

Охирги маълумотдан маълум бўладики, бу маблағлар жиноятчилардан “ундириб берилган”, лекин “музлатилиб, ҳисоб рақамдан ҳисоб рақамга қайтарилмаган”. Мана шу маълумотнинг ўзи замонавий молиявий фирибгарлик жиноятларини фош этиш ва исботлаш базасини яратиш, суд-иқтисодий экспертизасининг анъанавий турлари қаторида ҳисобрақамларда молиявий операциялар ҳаракатини кузатиш ва ноқонуний транзакциялар бўйича рақамли экспертизанинг имкониятларидан фойдаланиш ҳозирча суғлиғича қолаётганлигини кўрсатади.

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Бош эксперт-криминалистика маркази мутахассислари ушбу ҳолатни рақамли қурилмалар воситасида содир этиладиган жиноятларни очиш процессининг мураккаблиги билан боғлашади. Мутахассисларнинг фикрича, бундай мураккаблик *биринчидан*, жиноят содир этилган қурилманинг экспертизага экспертиза объекти сифатида тақдим қилинмаслиги, *иккинчидан*, жиноятнинг масофадан туриб (бошқа мамлакатлардан) содир этилиши сабабли қурилмани аниқлаш имкониятининг мавжуд эмаслиги билан боғлиқ. Шунингдек, “Банк сири” га оид қонунчилик талаблари мазкур турдаги экспертизани амалга ошириш, шубҳали операцияларнинг ҳаракатини кузатиш ва улар бўйича электрон далил олишга тўсқинлик қилишини таъкидлайдилар. Шунинг учун, шубҳали транзакциялар ёки банк ҳисобрақамлари воситасида содир этиладиган ҳар қандай ноқонуний молиявий операциялар ҳаракатини экспертиза қилиш амалиётлари, афсуски, деярли ривожланмаган ва бундай турдаги экспертизалар сони ҳам мазкур соҳадаги жиноятчилик статистикасига мувофиқ эмас, яъни айтмоқчимизки, ноқонуний транзакциялар билан боғлиқ жиноятлар кўрсаткичлари жуда юқори, улар бўйича бирорта ҳам рақамли экспертиза ўтказилмаган ёки жуда паст кўрсаткични ташкил этади.

Лекин ҳозирги кунда дунёда кўплаб мамлакатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан ноқонуний транзакцияни жойида музлатиш ва банк карталаридан ўғирланган пулларнинг эгасига қайтаришда банклар, умуман, молиявий назорат институтлари билан алоқалар, ахборот алмашинувлар яхши йўлга қўйилган. Бундан ташқари, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари карталардаги транзакциялар ҳаракати бўйича маълумотларни, транзакцияни олувчи банк у жойлашган мамлакатни ўзлари мустақил аниқлашда жуда қулай инструмент сифатида IBAN, SWIFT/BIC каби халқаро тўлов тизимлари платформаларидан фойдаланадилар. Полиция ходими қурбоннинг мурожаати билан унинг карта рақамини тизимга киритади ва транзакциянинг манзиллини,

яъни ўтказмани қабул қилган карта рақами ва унинг банки, банк жойлашган мамлакатни аниқлайди, шу заҳоти транзакция манзилини аниқлаш учун эмас, балки ноқонуний операцияни музлатиш бўйича банкка сўров чиқаради. Бундай операцияларни қисқа вақтда аниқлаш принципиал аҳамиятга эга, чунки сўров қанчалик кечиктирилса, жиноятнинг изини топиш эҳтимоли шунчалик камаяди.

Бироқ, ушбу тизимни ҳар доим ҳам идеал тизим сифатида баҳолаб бўлмайди, айниқса, ўғрилиқлар профессионаллар томонидан содир этилган бўлса. Бундан ташқари, IBAN-дан фақатгина Европа Иттифоқи мамлакатлари ва бошқа баъзи минтақалар, жумладан, Яқин Шарқ ва Кариб ҳавзаси каби 70 та мамлакат фойдаланади, қолган бошқа мамлакатлар банк тизимлари амалиётларида ушбу тизим деярли, балки умуман ишламайди ҳам.

Бу эса, биз учун ноқонуний операциялар ҳаракати бўйича электрон маълумотларни олишнинг муқобил вариантларини ишлаб чиқиш, улардан фойдланиш бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолиятини кучайтириш йўли билан рақамли экспертизаларни ўтказиш ва электрон маълумотлардан далиллар олиш базасини мустаҳкамлаш зарурлигини кўрсатади. Ушбу зарурат, айниқса, бевосита банкларнинг ўзлари иштирокчи бўлиб қолаётган йирик ноқонуний транзакциялар ва уларнинг рақамли экспертизаси билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш учун ҳам муҳимдир.

Тўғри, бу борада ҳозирги кунда FATF нинг мамлакатлардаги ноқонуний фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши ишлаётган миллий тизимлари фаолият олиб бормоқда. Эҳтимол, бундай миллий тизимларнинг мавжуд бўлиши ноқонуний транзакциялар бўйича рақамли экспертиза тайинлашга эҳтиёж қолдирмас, деган фикрни ҳам инкор этмаймиз. Бундан ташқари, бугун молиявий фирибгарлик жиноятларига қарши курашда ноқонуний транзакцияларни мониторинг қилишнинг нисбатан такомиллаштирилган усулларини излаш ва турли антифрод амалиётлари қўллашга жиддий эътибор қаратилмоқда. Масалан, Россия Федерацияси Марказий банк раиси томонидан кредитлар билан боғлиқ кибер-фирибгарликларга қарши курашда “музлатиш амалиёти”ни қўллаш, худди шундай Ўзбекистон ҳукумати Марказий банки ҳам 2019 йилдан кибержиноятчиликка қарши курашиш лабораториясини яратилиши ва ушбу йўналишда регулятор Россия Марказий банкининг Ахборот хавфсизлиги бошқармаси тузилмаси FinCERT билан ҳамкорлигини [4] алоҳида эътироф этиш мумкин.

Бироқ Fisgroup сайтида “Банкларда фирибгарликни текшириш ва унга қарши кураш” мавзусида эълон қилинган манбада: “...Фирибгарликни аниқлашнинг асосий усулларида бири шубҳали фаолият учун молиявий операциялар мониторингидир. Банклар жиноятчилик фаолиятдан дарак берадиган аномал ёки ғайриоддий операцияларни аниқлаш учун транзакция мониторинги тизимини яратишлари керак...”

[5], деган мазмунда билдирилган фикрлар ҳали банкларнинг ўзларида ноқонуний транзакциялар мониторинги замон эҳтиёжлари даражасида ривожлантира олинмаганлигини кўрсатмоқда. Бунинг устига, ноқонуний транзакциялар билан боғлиқ статистика бундай жиноятлар бўйича электрон далиллар олиш ва жиноятларни фош этишнинг шаффоф тизимини мустаҳкамлаш лозимлигидан дарак бермоқда.

Кўриниб турибдики, янги жиноят шакллари уларга қарши курашнинг янги методологиясини ишлаб чиқиш, бу бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари билимларини такомиллаштириш заруратини юзага келтирмоқда. Ушбу мақсадга эришиш учун қуйидагилар таклиф этилади:

- Ички ишлар махсус бўлинмаларининг банклар ва тўлов ташкилотлари ёки кредит ташкилотларидан маълумотлар олиш тизимини соддалаштириш ва тезлаштириш;

- банк карталари ва онлайн кредит бўйича фирибгарлик ҳолатлари бўйича иловалардаги техник талабларга жавоб бермайдиган камчиликликлар, уларнинг юқори ҳимояланмаганлик даражасининг суствлиги каби ҳолатларини аниқлаш бўйича экспертиза тайинлаш, аниқланган камчиликлар асосида тўлов ташкилотлари ва кредит ташкилотларига нисбатан жавобгарлик белгилаш масаласини кўриб чиқиш зарур.

ХУЛОСАЛАР.

Эндиликда молиявий операциялар рақамли қурилмалар билан боғлиқ бўлар экан, демак бундай жиноятларни фош этиш базасини ҳам рақамли қурилмалар ва уларнинг экспертизаси ташкил этиши лозим. Бундай жиноятларни исботлаш базасини яратиш, улар бўйича нафақат электрон далил олиш имкониятларини, балки далил олиш мақсадларини ҳам такомиллаштириш замонавий криминалистик экспертизаларининг муҳим вазифалари қаторига киритилиши зарур.

АДАБИЁТЛАР/REFERENCES

1. Лаптев В. А. Электронные доказательства в арбитражном процессе // Российская юстиция. 2017. № 2. С. 56-59.
2. Гребельский А. В. Электронные доказательства в международном коммерческом арбитраже // Закон. 2015. № 10. С. 59 — 70. 2022 г.
3. Самолысов П. В. Электронные доказательства в делах о нарушении антимонопольного законодательства // Право и экономика. 2016. № 5. С. 58 — 65. 2022 г.
4. Нахова Е. А. Проблемы электронных доказательств в цивилистическом процессе // Ленинградский юридический журнал. 2015. № 4. С. 301—312. 2022 г.

5. Каримов Бобуржон (2020). Научно-теоретические вопросы категории цифровых доказательств. *Review of law sciences*, 5 (Спецвыпуск), 149-153. doi: 10.24412/2181-919X-2020-149-153.

6. 1 И.Астанов, Б.Ҳамидов Жинойат процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқи ва суд экспертизаси. Электрон ёхуд рақамли далилларга оид умумназарий масалалар: муаммо ва ечим. Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations. Journal home page: Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations. Special Issue – 7 (2021) / ISSN 2181-1415 <https://complyadvantage.com/insights/four-trends-shaping-the-state-of-financial-crime-in-2023>;

7. <https://nilsonreport.com/newsletters/1254>;

8. Шейкин А.Г. Топ-3 популярных мошеннических схем в 2024 году//;

9. <http://council.gov.ru/services/discussions/blogs/155339/>

10. Factcheck.kz.<https://factcheck.kz/analitika/my-ne-pokupаем-tovar-na-svoi-dengi-kak-moshenniki-ispolzuyut-chuzhie-bankovskie-karty>;

11. <https://www-gazeta-uz.translate.google/uz>;

12. Лаборатория для борьбы с киберпреступностью создана в ЦБ. <https://www.gazeta.uz/ru/2019/05/04/cybercrime/>

13. Проверка и противодействие мошенничеству в банке//<https://fisgroup.ru/blog/antifraud-v-banke/> 4 июля 2023 г.